

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOIIY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOIYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanov Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
<i>Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar</i>	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
<i>Xasanov Odilxon Kaxxorovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
<i>Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna</i>	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
<i>Tukhliyev Bakhodir Adinaevich</i>	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
<i>Астанов Зафар Муродуллаевич</i>	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
<i>To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna</i>	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
<i>Norboyev Sarvar Azodovich</i>	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
<i>Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li</i>	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
<i>To'rayeva Nafisa Odiljonovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
<i>Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich</i>	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
<i>Kudiyarov Aybek Alisherovich</i>	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
<i>Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich</i>	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
<i>Djumabayeva Shaira Xalillayevna</i>	

QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI

Djumabayeva Shaira Xalillayevna

Ma'mun universiteti dotsenti, i.f.f.d.,

Elektron pochta: Djshoira1987@gmail.com,

[Orcid: 0009-0008-6383-4543](https://orcid.org/0009-0008-6383-4543)

Annotatsiya. Maqolada Quyi Amudaryo iqtisodiy mintaqasi misolida chegarabo'yi hududlar turizm salohiyatini baholash hamda uni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari mintaqada yuqori turistik salohiyat mavjudligini ko'rsatadi, biroq infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagani, ekologik muammolar hamda transchegaraviy hamkorlik mexanizmlarining yetarlicha faollashmaganligi ushbu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilayotganini aniqlaydi. Shu asosda chegarabo'yi hududlarda turizmni barqaror rivojlantirish, mintaqaviy interkonnektivlikni kuchaytirish va transchegaraviy hamkorlikni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm salohiyati, chegarabo'yi turizmi, mintaqaviy interkonnektivlik, Quyi Amudaryo mintaqasi, transchegaraviy hamkorlik, ekoturizm, turistik infratuzilma.

Abstract. The article analyzes the theoretical and methodological foundations for assessing and developing the tourism potential of border regions, using the Lower Amudarya economic region as a case study. The findings indicate that the region possesses significant tourism potential; however, insufficient infrastructure development, environmental challenges, and limited cross-border cooperation mechanisms hinder its full realization. Based on the results, practical recommendations are proposed to promote sustainable tourism development, strengthen regional interconnectivity, and enhance cross-border cooperation.

Key words: tourism potential, border tourism, regional interconnectivity, Lower Amudarya region, cross-border cooperation, ecotourism, tourism infrastructure.

Аннотация. В статье на примере Нижнеамударьинского экономического региона проанализированы теоретико-методологические основы оценки туристического потенциала приграничных территорий и направления его развития. Результаты исследования показывают наличие высокого туристического потенциала региона, однако недостаточное развитие инфраструктуры, экологические проблемы и недостаточная активность механизмов трансграничного сотрудничества сдерживают его полную реализацию. На этой основе предложены практические рекомендации по обеспечению устойчивого развития туризма, укреплению региональной интерконнективности и совершенствованию трансграничного взаимодействия.

Ключевые слова: туристический потенциал, приграничный туризм, региональная интерконнективность, Нижнеамударьинский регион, трансграничное сотрудничество, экотуризм, туристическая инфраструктура.

KIRISH

So'nggi yillarda turizm tarmog'i eng jadal rivojlanayotgan sohalardan biri sifatida shakllanib, mintaqaviy iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omillardan biriga aylandi. BMTning Butunjahon turizm tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har bir million turistga xizmat ko'rsatish jarayoni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita yuzlab ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Turizm faoliyatidan olinadigan daromadlar hududiy byudjetlarni shakllantirishda muhim manba hisoblanadi.

Quyi Amudaryo iqtisodiy mintaqasiga kiruvchi Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlari boy tarixiy meros, madaniy-tarixiy obyektlar, ekoturizm resurslari hamda chegarabo'yi geografik joylashuvi

bilan turizmni rivojlantirishda o'ziga xos salohiyatga ega. Mazkur salohiyatni aniqlash, baholash va uni amaliy jihatdan samarali rivojlantirish ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslangan yondashuvlarni talab etadi. Shu bois, chegarabo'yi hududlar turizm salohiyatini baholashda kompleks va ilmiy-metodologik yondashuvga asoslangan baholash usulini shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasi madaniy merosni muhofaza qilish, milliy qadriyatlarni saqlash va ularni keng jamoatchilikka targ'ib etish uchun samarali mexanizm hisoblanadi. Xususan, Xiva, Buxoro va Samarqand shaharlarida turizm rivoji tarixiy obyektlarni asrab qolish va restavratsiya qilish ishlarining faollashuviga turtki bo'lmoqda¹.

Shuningdek, turizm jamiyatda madaniy muloqot va ijtimoiy uyg'unlikni mustahkamlab, turli xalqlar hamda madaniyatlar o'rtasida bag'rikenglik va hamkorlikni rivojlantiradi. Bu jarayon mahalliy aholi turmush sifatining oshishiga ham xizmat qiladi. Chegarabo'yi hududlarda turistik salohiyatni baholash masalasi xalqaro turizm geografiyasi va mintaqaviy rivojlanish nazariyasida alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida shakllangan. Jahon amaliyotida ushbu masala asosan resurslarni indeksatsiya qilish, integratsiyalashgan geoaxborot tahlili, infratuzilmaviy imkoniyatlarni baholash, bozor va chegara o'tkazuvchanligini tahlil qilish, shuningdek, SWOT va PESTLE modellari orqali o'rganiladi.

Xalqaro ilmiy tadqiqotlarda xorijiy mualliflar — Dallen J. Timothy (2018), Michael Hall (2020) va G. Richards (2017) — chegarabo'yi turizmni "mintaqaviy interkonktivlikni kuchaytiruvchi strategik iqtisodiy drayver" sifatida baholaydilar. Keltirilgan ilmiy ishlarda chegarabo'yi turizmi nafaqat rekreatsion faoliyat turi, balki mintaqaviy rivojlanishni ta'minlovchi kompleks iqtisodiy mexanizm sifatida talqin etiladi. Xususan, D. J. Timothy chegarabo'yi turizmini hududlar o'rtasidagi iqtisodiy, madaniy va institutsional aloqalarni faollashtiruvchi vosita sifatida izohlaydi hamda uni chegara hududlarida integratsiya jarayonlarini chuqurlashtiruvchi muhim omil sifatida e'tirof etadi².

S. M. Hall o'z tadqiqotlarida chegarabo'yi turizmini mintaqaviy boshqaruv tizimi, transport-logistika infratuzilmasi hamda barqaror rivojlanish strategiyalari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qiladi va uning mintaqaviy interkonktivlikni kuchaytirishdagi ahamiyatini ilmiy asoslaydi³. Shuningdek, G. Richards chegarabo'yi turizmini kreativ iqtisodiyot va tajribaga asoslangan turizm konsepsiyalari doirasida ko'rib chiqib, uni hududlarning raqobatbardoshligini oshiruvchi hamda transchegaraviy hamkorlikni rag'batlantiruvchi strategik iqtisodiy drayver sifatida baholaydi⁴.

Umuman olganda, mazkur mualliflarning yondashuvlari chegarabo'yi turizmini mintaqaviy interkonktivlikni mustahkamlovchi, iqtisodiy faollikni diversifikatsiya qiluvchi hamda hududlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim ilmiy kategoriya sifatida asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Quyi Amudaryo iqtisodiy mintaqasi chegarabo'yi hududlarining turistik imkoniyatlarini baholash va ulardan samarali foydalanish yo'nalishlarini aniqlash maqsadida kompleks yondashuv asosida ilmiy izlanishlar olib borildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy-geografik, statistik hamda tahliliy usullar o'zaro uyg'unlashtirilgan holda qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqaviy interkonktivlik — bu bir yoki bir nechta hududlar o'rtasidagi iqtisodiy, transport-logistika, infratuzilmaviy, ijtimoiy, madaniy hamda institutsional aloqalarning o'zaro bog'liq va barqaror tizim asosida rivojlanishini ifodalovchi kompleks tushunchadir⁵. Ilmiy tadqiqotlarda mazkur tushuncha hududlar o'rtasida resurslar, kapital, aholi va axborot oqimlarining samarali harakatlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida talqin etiladi. Ayniqsa, chegarabo'yi hududlarda turizmni rivojlantirish jarayoni mintaqaviy interkonktivlik darajasiga bevosita bog'liq bo'lib, uning shakllanishi transport-kommunikatsiya imkoniyatlari, institutsional uyg'unlik hamda transchegaraviy hamkorlik mexanizmlarining samarali yo'lga qo'yilishi orqali ta'minlanadi.

Chegarabo'yi hududlarining turistik rivojlanishi quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi (1-rasm):⁶

- 1 Рахимов Б.Ш. Ўзбекистонда туризм салоҳияти ва уни ривожлантириш истиқболлари. Самарқанд: СамДУ, 2019.
- 2 Timothy D. J. Tourism and political boundaries / D. J. Timothy. — London : Routledge, 2018. — 256 p.
- 3 Hall C. M. Tourism planning: Policies, processes and relationships / C. M. Hall. — 3rd ed. — Harlow : Pearson Education, 2020. — 352 p.
- 4 Richards G. Cultural tourism: Global and local perspectives / G. Richards. — London : Routledge, 2017. — 296 p.
- 5 Timothy D. J. Tourism and political boundaries / D. J. Timothy. — London : Routledge, 2018. — 256 p.
- 6 Timothy, D.J. Tourism and Political Boundaries. London: Routledge, 2006.

1-Rasm. Chegara hududlarining turistik rivojlanish omillari⁷

Shu ma'noda, mintaqaviy interkonnektivlik chegarabo'yi hududlarda turizmni faollashtirish, turistik oqimlarni diversifikatsiya qilish hamda hududiy barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim strategik omili hisoblanadi. Mazkur jarayon hududlar o'rtasidagi iqtisodiy, transport, infratuzilmaviy va institutsional aloqalarning uyg'un rivojlanishi orqali yanada samarali tus oladi.

Qoraqalpog'iston – Qozog'iston chegarabo'yi hududida turizm rivojlanishi ham mintaqaviy interkonnektivlik va transchegaraviy hamkorlik darajasiga bevosita bog'liqdir (1-jadval).

1-jadval. Qoraqalpog'iston-Qozog'iston chegara hududida turizm rivojlanishini belgilaydigan asosiy omillar⁸

№	Omillar guruhi	Mazmuni va tavsifi	Qoraqalpog'iston-Qozog'iston misolida
1.	Transport va logistika infratuzilmasi	Avtomobil, temir yo'l va havo qatnovlari, chegara punktlari	Qo'ng'iroq (Taxiatosh) chegara punkti va Nukus-Qo'ng'iroq avtomobil yo'li turistik oqimni oshiradi
2.	Chegaradan o'tish tartiblari	Viza rejimi, bojxona va pasport nazoratining soddalashtirilganligi	Elektron viza va chegaradagi tezkor ro'yxatga olish transchegaraviy sayohatni yengillashtiradi
3.	Institutsional hamkorlik	Qo'shni davlatlar va hududlar o'rtasida keli-shuvlar, qo'shma dasturlar.	Qoraqalpog'iston va Qozog'iston hududlari o'rtasida turistik marshrutlar va qo'shma ekoturizm loyihalari amalga oshiriladi
4.	Turistik infratuzilma	Mehmonxona, xostel, guest-house (mehmon uyi), ovqatlanish va servis ob'ektlari	Nukus va Mo'ynoqda mehmonxona va xostellar rivojlanishi turistlarni joylashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.
5.	Madaniy va tabiiy resurslar	Muzeylar, tarixiy meros, tabiiy landshaftlar	I.V. Saviskiy muzeyi, Orol dengizi qurib qolgan hududlari va Qozog'istonning Orol sohillari qo'shma turistik mahsulotlarni shakllantirish imkonini beradi
6.	Ijtimoiy-madaniy omillar	Mahalliy aholi madaniy yaqinligi, urf-odatlar va til	Qoraqalpoq va qozoq xalqlarining madaniy o'xshashliklari transchegaraviy sayohatda integratsiyani yengillashtiradi
7.	Xavfsizlik va barqarorlik	Siyosiy barqarorlik va jamoat xavfsizligi	Hududdagi barqarorlik turistlar uchun ishonchni oshiradi, ekstremal turizm uchun xavfsizlikni ta'minlaydi
8.	Ekologik holat	Tabiiy muhit sifati, ekologik xavflar	Orol dengizi hududida ekologik ta'sirlarni nazorat qilish ekoturizm rivojlanishi uchun muhim
9.	Marketing va brending	Qo'shma reklama va transchegaraviy brend	Qoraqalpog'iston–Qozog'iston qo'shma turizm brendlari xalqaro turistik bozorda tanilishni oshiradi
10.	Mahalliy aholi ishtiroki	Jamoaga asoslangan turizm, mahalliy tadbirkorlik	Mahalliy aholi mehmonxonalar, suvenirchilik va etnoturizm xizmatlariga jalb qilinadi, daromad hudud ichida qoladi

Ayniqsa, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish (Nukus–Qozog'iston avtomobil yo'li, Qo'ng'iroq chegara punkti), institutsional hamkorlik dasturlarini kengaytirish hamda mahalliy aholining faol ishtirokini ta'minlash turistik oqimni oshirish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim omil hisoblanadi. Shu

⁷ Timothy, D.J. Tourism and Political Boundaries. London: Routledge, 2006.

⁸ Жадвал муаллиф томонидан тузилган.

bilan birga, Orolbo'yi ekoturizmi va Qozog'iston sohilidagi tabiiy landshaftlar transchegaraviy turistik mahsulotlar hamda qo'shma ekoturizm marshrutlarini shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Jumladan, ekologik barqarorlikni ta'minlash, madaniy merosni asrash va mahalliy aholi farovonligini oshirish ko'rsatkichlarini KPI tizimi asosida monitoring qilish samaradorlikni baholashga xizmat qiladi.

Ma'lumki, D. Dj. Timoti turizm geografiyasi va barqaror turizm nazariyasining yetakchi namoyandalaridan biri bo'lib, u o'z tadqiqotlarida chegarabo'yi hududlarini baholashda Cross-Border Tourism Index (CBTI) hamda Regional Tourism Integration Matrix kabi indeksatsiya modellarining samaradorligini asoslab bergan. UNWTO va OECD hisobotlarida ham chegarabo'yi turizmni rivojlantirishda raqamlashtirish, geoanalitik texnologiyalar, Big Data statistikasi, shuningdek, chegara punktlarida real vaqt rejimida turistik oqimlarni monitoring qilish mexanizmlarining ahamiyati qayd etilgan. UNEP esa chegara hududlarida ekoturizmni rivojlantirish, suv-quruqlik resurslari va madaniy hududlarni barqaror boshqarish usullarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratgan.

Markaziy Osiyoda chegarabo'yi turizm masalalari S. Kabirov, A. Alimov, Y. Mamatkulov kabi tadqiqotchilar tomonidan parametrik va indeksatsiya usullariga asoslangan holda o'rganilgan. Ular Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston o'rtasidagi transchegaraviy infratuzilma holati, "Bir marshrut – ikki davlat", "Silk Road Tourism Belt" (Ipak yo'li turistik kamari) konsepsiyalarining amaliy ahamiyatini tahlil qilganlar. Ayniqsa, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyati xalqaro tadqiqotlarda tarixiy meros obyektlari, arxeologik yodgorliklar, Orolbo'yi ekotizimi hamda etnoturizm resurslari asosida Markaziy Osiyoning muhim turistik klasterlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inproforum va Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturi (CAREC) tahlillarida mazkur hudud transchegaraviy turizmni rivojlantirishda istiqbolli yo'nalish sifatida qayd etilgan.

So'nggi yillarda Quyi Amudaryo mintaqasida turizm salohiyatini kompleks baholashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar faollashgan. Jumladan, Xorazm viloyati misolida Ichan-qal'a (YuNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan obyekt), Ellikqal'a arxeologik majmuasi, Amudaryo bo'ylab joylashgan tabiiy landshaftlarning ekoturistik imkoniyatlari, shuningdek, transport yo'nalishlari va mehmonxona infratuzilmasi holatini tahlil qilishga bag'ishlangan ilmiy ishlar amalga oshirilgan⁹. Shu bilan birga, Qoraqalpog'iston Respublikasida Orolbo'yi ekotizimi, Mo'ynoq shahrining turistik rivojlanish salohiyati hamda etno-madaniy hududlarning turistik jozibadorligini baholashga qaratilgan tadqiqotlar olib borilgan¹⁰. Mahalliy ilmiy izlanishlarda turizm resurslarini indekslash, kartografik tahlil (GIS), turistik jozibadorlik koeffitsientlarini hisoblash va infratuzilma bilan ta'minlanganlik darajasini baholash kabi uslubiy yondashuvlar keng qo'llanilgan¹¹.

Xorazm viloyatida 2023–2024-yillarda sayyohlik firmalari va tashkilotlar soni 22 tadan 28 taga yetib, hududda turizm infratuzilmasining kengayib borayotganini ko'rsatadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa mazkur ko'rsatkich 13 tadan 9 taga o'zgargan bo'lib, bu jarayon turizm bozorida institutsional qayta tashkil etish va resurslarni yanada samarali taqsimlash bilan izohlanadi¹². Shuningdek, mazkur yillarda jami tashrif buyuruvchilar soni Xorazm viloyatida 480,6 ming kishidan 497,5 ming kishiga, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 9,7 ming kishidan 18,4 ming kishiga yetgani kuzatildi. Bu dinamika hududlarda turistik oqim barqaror o'sib borayotganini ko'rsatadi.

2025-yilga kelib yangi turizm obyektlari hamda xizmat ko'rsatuvchi subyektlar — xostellar, mehmonxonalar, turagentliklar va turoperatorlar sonining ortishi qayd etildi. Mazkur jarayon hududda turizm infratuzilmasi va xizmatlar bozorining bosqichma-bosqich kengayib borayotganidan dalolat beradi.

2024-yilda Xorazm viloyatining turizm sohasidagi eksport salohiyati 2 mlrd AQSh dollari miqdorida baholangan. Biroq amaldagi ko'rsatkichlar ushbu salohiyatning to'liq ro'yobga chiqmaganini ko'rsatadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyatiga 1,3 mln nafarga yaqin xorijiy turist tashrif buyurgan bo'lsa-da, turizm eksporti hajmi 400 mln AQSh dollari darajasidan oshmagan. Bu holat hududning turizm salohiyatini yanada samarali monetizatsiya qilish, xizmatlar sifati va qo'shimcha qiymat zanjirini kengaytirish zarurligini anglatadi¹³.

Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha esa 2025-yilning yanvar-iyul oylarida 199,3 mingdan ziyod xorijiy sayyohlar kelgani qayd etilgan¹⁴. Keltirilgan statistik ma'lumotlar hududlarda turistlar oqimi va turistik xizmatlar bozorida ijobiy o'sish tendensiyasi shakllanayotganini ko'rsatadi. Biroq Xorazm viloyatida mavjud eksport salohiyati yuqori baholanishiga qaramay, amaliy turizm eksporti hajmining nisbatan past darajada qolayotgani kuzatilmoqda. Mazkur holatni turizm infratuzilmasini yanada modernizatsiya qilish zarurati, marketing strategiyalarini kuchaytirish, transchegaraviy hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish hamda servis sifati standartlarini yanada yuksaltirish ehtiyoji bilan izohlash mumkin. Bu yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi hududning eksport imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

9 UNWTO. Tourism Development and Cultural Heritage. Madrid: World Tourism Organization, 2018.

10 Timothy, D.J., Boyd, S.W. Heritage Tourism. Harlow: Pearson Education, 2003.

11 Gunn, C.A., Var, T. Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. 4th ed. New York: Routledge, 2012.

12 Ўзбекистон республикаси президенти хузуридаги статистика агентлиги. Стат.тўплами. 2024. 76-77 бетлар

13 UzDaily.uz.

14 Zamin.uz.

Ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyatida 263 ta madaniy meros obyekti (historic/cultural heritage sites) rasmiy ro'yxatdan o'tgan¹⁵. 2025-yilda Turkmaniston – Xorazm – Qoraqalpog'iston – Qozog'iston yo'nalishi bo'yicha yangi transchegaraviy turistik marshrut ishlab chiqilgan bo'lib, u 15 dan ortiq tarixiy va ekologik ahamiyatga ega obyektlarni qamrab oladi va mintaqalararo hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi¹⁶. Boy madaniy-tarixiy meros bazasi hamda yangi transchegaraviy marshrutlarning shakllanishi hududning turistik salohiyatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, chegara hududlarida transmilliy turistik klasterlar va kompleks marshrutlarni shakllantirish jarayonida ushbu resurslar strategik ahamiyat kasb etadi hamda mintaqaviy interkonktivlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Quyi Amudaryo mintaqasi uchun Turizm salohiyati indeksi (TPI) tavsifiga ko'ra, hududning madaniy-tarixiy, ekoturizm va transchegaraviy imkoniyatlari yuqori baholanadi. Shu bilan birga, infratuzilmani modernizatsiya qilish, ekologik barqarorlikni mustahkamlash va joylashtirish (accommodation) xizmatlari sifatini oshirish zarurati mavjudligi qayd etiladi. Mazkur yo'nalishlarda tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish hududning raqobatbardoshligini yanada yuksaltiradi.

Quyi Amudaryo mintaqasining turistik salohiyatini rivojlantirish bo'yicha SWOT tahlili quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Quyi Amudaryo mintaqasining SWOT tahlili¹⁷

S – Kuchli tomonlar	W – Rivojlantirishni talab etuvchi jihatlar
YuNESKO merosi obyektlari (Xiva, Ichan-Qal'a).	Mehmonxona va guest house (mehmon uylari) sonini kengaytirish zarur.
Betakror madaniyat va milliy mehmondo'stlik an'analari.	Joylashtirish sifati hamda servis standartlarini yanada takomillashtirish ehtiyoji mavjud.
Tarixiy jihatdan boy turizm marshrutlari.	Xizmat ko'rsatuvchi kadrlar malakasini oshirish zarurati mavjud.
Tabiiy landshaftlar: Orolbo'yi hududi va ekoturizm imkoniyatlari.	Transport-logistika infratuzilmasini kengaytirish va yo'nalishlarni optimallashtirish lozim.
Xavfsiz va barqaror hududiy muhit.	Turistik axborot markazlari tarmog'ini rivojlantirish zarur.
O – Imkoniyatlar	T – E'tibor talab etuvchi omillar
Ekoturizm va etnoturizm yo'nalishlarini kengaytirish.	Ekologik muammolarni bartaraf etish va hudud imijini mustahkamlash zarur.
Infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha investitsion loyihalar.	Xalqaro raqobat sharoitida raqobatbardoshlikni oshirish talabi.
Xiva–Buxoro–Samarqand "turizm koridori"ni kengaytirish.	Global iqtisodiy omillar va sayohat xarajatlari dinamikasini inobatga olish zarur.
Turar joylar segmentini diversifikatsiya qilish: xostel, guest house, oilaviy turizm.	Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash ehtiyoji.
Raqamli turizm, onlayn bron qilish va marketingni kuchaytirish.	Mavsumiylik omilini kamaytirish va yil davomida barqaror turist oqimini ta'minlash zarur.

Mintaqa hududida 263 dan ortiq madaniy-tarixiy meros obyektlarining mavjudligi uning turistik jozibadorligini shakllantirishdagi o'rnini yuqori ekanini ko'rsatadi¹⁸. Yangi transchegaraviy turistik yo'nalishlarning yaratilishi hamda geografik joylashuvning chegarabo'yi xususiyati mintaqada qo'shni davlatlar bilan yagona turistik halqa va qo'shma marshrutlar tashkil etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shuningdek, qo'shni hududlar va mintaqalar bilan hamkorlik asosida turistik mahsulot turlarini kengaytirish (eko-, etno-, gastronomik va tarixiy turizm) imkoniyati mavjud¹⁹.

Shu bilan birga, Quyi Amudaryo mintaqasida joylashtirish infratuzilmasini yanada rivojlantirish zarurati mavjud. Mehmonxona va xostellar qamrovi nisbatan past darajada. Xususan, Xorazm viloyatida mehmonxonalar soni dinamikasida o'zgarishlar kuzatilgan²⁰. Turistlar oqimi va real turizm eksporti hududning yuqori salohiyatiga qaramay kutilgan darajada to'liq namoyon bo'lmayapti. Mintaqadagi ekologik vaziyat, xususan Orolbo'yi bilan

15 UzDaily.uz

16 Biznes va moliya yangiliklari + 2; Kun.uz + 2

17 Жадвал муаллиф томонидан тузилган.

18 UzDaily.uz+1.

19 Biznes va moliya yangiliklari+1.

20 TourCentralAsia+2Stat+2.

bog'liq omillar, suv resurslarining cheklanganligi va tabiiy landshaftlarni asrab-avaylash zarurati hududning barqaror turizm rivojlanishida alohida e'tibor talab etadi. Biroq transchegaraviy turistik yo'nalishlar va kooperatsiya ("Turkmaniston – Xorazm – Qoraqalpog'iston – Qozog'iston" marshruti) yangi xalqaro bozorlarga chiqish va turistik oqimni kengaytirish uchun muhim imkoniyat yaratadi²¹. Davlat tomonidan turizm infratuzilmasi, kadrlar tayyorlash, raqamli va marketing dasturlari bo'yicha 2025–2030 yillarga mo'ljallangan strategiya va investitsiya mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Ekoturizm, tarixiy-madaniy, etno- va gastronomik yo'nalishlarni diversifikatsiya qilish orqali turistik mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Ekologik degradatsiya, suv ta'minoti bilan bog'liq murakkabliklar hamda Orolbo'yi ekotizimining holati turizm rivoji uchun uzoq muddatli chaqiriq bo'lib qolmoqda. Transport-logistika tizimi, chegara va viza rejimidagi tartib-taomillarni yanada soddalashtirish zarurati transchegaraviy turizm dinamikasini faollashtirish nuqtayi nazaridan muhimdir. Shuningdek, infratuzilma va xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash turistlar qoniqishi va qayta tashrif buyurish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Turizm sohasidagi davlat siyosati 2025–2030 yillarga mo'ljallangan milliy turizmni rivojlantirish strategiyasiga tayanib, chegara hududlari va transchegaraviy yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish hamda turizm tarmog'ini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli va kompleks chora-tadbirlarni qamrab oladi²².

Iqtisodiy omillar turizm industriyasining tarkibiy qismi bo'lgan mehmonxona xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sektorlariga kapital qo'yilmalar hajmining barqaror o'sishi, sohada yangi tadbirkorlik subyektlarining shakllanishi, turizm xizmatlari eksporti orqali tashqi iqtisodiy faoliyat salohiyatining kengayishi hamda hududiy iqtisodiy tizimda turizmga asoslangan daromad manbalarini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari bilan ifodalanadi.

Ijtimoiy-madaniy omillar madaniy-tarixiy meros obyektlarini asrash va ulardan turistik resurs sifatida samarali foydalanish, xalq hunarmandchiligi va an'anaviy madaniyatni qo'llab-quvvatlash, millatlararo turistik aloqalarni rivojlantirish hamda etnik va gastronomik turizm yo'nalishlarining raqobatbardoshligini oshirishni o'z ichiga oladi. Bu omillar turizmni nafaqat iqtisodiy faoliyat, balki madaniy va ijtimoiy rivojlanish mexanizmi sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Texnologik va infratuzilmaviy omillar turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, transport va mehmonxona tarmoqlarini takomillashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, internet va marketing vositalari hamda global raqamli platformalar orqali sohani raqamli transformatsiya qilish imkoniyatlarini qamrab oladi. Bu omillar turizmni zamonaviy texnologiyalar va raqamli xizmatlar bilan integratsiyalash, natijada turistik mahsulotlarning samaradorligi va xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Quyi Amudaryo mintaqasi, jumladan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi, boy madaniy-tarixiy meros hamda noyob tabiiy resurslarga ega bo'lib, uning chegarabo'yi geografik joylashuvi transmilliy va mintaqaviy turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Indeks, statistik ko'rsatkichlar va empirik tahlil natijalariga ko'ra, mazkur hududni turistik salohiyati yuqori bo'lgan mintaqa sifatida baholash mumkin. Shu bilan birga, barqaror turistik o'sishni ta'minlash maqsadida infratuzilmani yanada takomillashtirish, xizmatlar sifatini oshirish, ekologik barqarorlikni mustahkamlash, transchegaraviy hamkorlikni kengaytirish hamda samarali marketing strategiyalarini uyg'un ravishda amalga oshirish zarur. Taklif etilgan chora-tadbirlar izchil joriy etilgan taqdirda, Quyi Amudaryo mintaqasi Markaziy Osiyo miqyosida raqobatbardosh va barqaror turistik markaz sifatida shakllanish imkoniyatiga ega.

Quyi Amudaryo iqtisodiy mintaqasi chegarabo'yi hududlarining turistik imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar:

1. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish – Xorazm va Qoraqalpog'iston hududlarida joylashgan turistik obyektlar (mehmonxonalar, xostellar, guest house) hamda turagentlik va turoperatorlik faoliyatini kengaytirish, xizmatlar sifatini standartlashtirish orqali turistlar uchun qulay va raqobatbardosh muhitni shakllantirish.

2. Ekologik barqaror turizmni rivojlantirish – Orolbo'yi mintaqasida ekologik omillarni inobatga olgan holda barqaror turizm tamoyillarini joriy etish, ekologik monitoringni kuchaytirish va tabiiy landshaftlarni muhofaza qilish mexanizmlarini takomillashtirish.

3. Transchegaraviy turistik hamkorlikni kengaytirish – Markaziy Osiyo davlatlari bilan integratsiyalashgan turistik marshrutlarni shakllantirish, chegara va viza tartib-taomillarini soddalashtirish hamda qo'shma turistik mahsulotlarni ishlab chiqish orqali mintaqaviy interkonnektivlikni mustahkamlash.

4. Marketing va xalqaro targ'ibotni kuchaytirish – Xorazm va Qoraqalpog'istonni xalqaro bozorda madaniy va tabiiy salohiyati yuqori bo'lgan turistik yo'nalish sifatida strategik pozitsiyalash, raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro ko'rgazmalardan samarali foydalanish.

21 Biznes va moliya yangiliklari+1.

22 api-portal.gov.uz+1

5. Kadrlar salohiyatini oshirish – turizm sohasidagi mutaxassislar uchun malaka oshirish tizimini takomillashtirish, zamonaviy servis standartlarini joriy etish va ko'p tilli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish.

6. Madaniy meros va ekoturizmni integratsiyalash – tarixiy-madaniy obyektlar va ekologik manzaralarni uyg'unlashtirgan tematik turizm yo'nalishlarini, jumladan etnik va gastronomik turlarni rivojlantirish orqali hududning turistik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish.

Mazkur takliflarning kompleks amalga oshirilishi hududning turizm salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, iqtisodiy faollikni kengaytirish va barqaror mintaqaviy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. International Labour Organization (ILO). Employment Impacts of Tourism. – Geneva: ILO, 2020.
2. Рахимов Б.Ш. Ўзбекистонда туризм салоҳияти ва уни ривожлантириш истиқболлари. – Самарқанд: СамДУ, 2019.
3. Smith M., Robinson M. Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (Re)Presentation. – Clevedon: Channel View Publications, 2006.
4. Timothy D. J. Tourism and Political Boundaries. – London: Routledge, 2018. – 256 p.
5. Hall C. M. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. – 3rd ed. – Harlow: Pearson Education, 2020. – 352 p.
6. Richards G. Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. – London: Routledge, 2017. – 296 p.
7. Timothy D. J., Boyd S. W. Heritage Tourism. – Harlow: Pearson Education, 2003.
8. Gunn C. A., Var T. Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. – 4th ed. – New York: Routledge, 2012.
9. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and Regional Integration. – Madrid: UNWTO, 2018.
10. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Tourism Development and Cultural Heritage. – Madrid: UNWTO, 2018.
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йилги статистик тўплами. – Тошкент, 2024. – 76–77-б.
12. Ўзбекистон Республикаси Туризм қўмитаси (расмий маълумотлар). – <https://tourism.uz>
13. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги. – <https://stat.uz>
14. Ўзбекистон Республикаси Оchiқ маълумотлар портали. – <https://api-portal.gov.uz>
15. UzDaily. Tourism development news and аналитик материаллар. – <https://www.uzdaily.uz>
16. Kun.uz. Иқтисод ва туризм соҳаси бўйича ахборот материаллари. – <https://kun.uz>
17. Zamin.uz. Иқтисодий ва туризм соҳасига оид таҳлилий материаллар. – <https://zamin.uz>
18. CAREC Program. Central Asia Regional Economic Cooperation Tourism Initiatives. – <https://www.carecprogram.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>